
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.74

DOI 10.5281/zenodo.13141890

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

STATE GOVERNANCE IN THE INFORMATION SPHERE

ЗОЛОТЫХ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

ZOLOTYKH POLINA ALEXANDROVNA,

FSBEI HE "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration".

В статье рассматриваются ключевые аспекты государственного управления в информационной сфере, акцентируется внимание на роли государственных институтов в формировании и реализации информационной политики. Анализируются существующие модели управления информационными ресурсами, а также механизмы регулирования информационных потоков в условиях цифровизации. В работе также обсуждаются вызовы и перспективы, с которыми сталкивается государство в контексте стремительного развития технологий и увеличения объемов информации. На основе сравнительного анализа опыта различных стран предлагаются рекомендации по совершенствованию механизмов государственного управления, направленных на эффективное использование информационных ресурсов в интересах общества и государства.

The article examines the key aspects of public administration in the information sphere, focuses on the role of state institutions in the formation and implementation of information policy. The existing models of information resource management are analyzed, as well as mechanisms for regulating information flows in the context of digitalization. The paper also discusses the challenges and prospects faced by the state in the context of the rapid development of technology and the increase in information volumes. Based on a comparative analysis of the experience of different countries, recommendations are proposed for improving public administration mechanisms aimed at the effective use of information resources in the interests of society and the state.

Ключевые слова: *государственное управление, информационные технологии, информация, информационное право, защита информации.*

Key words: *public administration, information technology (IT), information, information law, information protection.*

Государство участвует в каждой из сфер жизнедеятельности общества. В связи с тем, что поток информации увеличивается каждый день, появляется необходимость в более качественной обработке информации для более эффективного управления [2]. Именно это заставляет искать новые и удобные методы работы с информацией.

Важно отметить, что весь мир не стоит на месте, наряду с новым географическим пространством, формируется и цифровое. Традиционное противостояние между государствами трансформируется из физического пространства в виртуальное, оно же информационное поле [2]. Немало важным является экономическое благополучие стран, чем продиктованы интересы, которые каждая страна старается удовлетворить именно в виртуальном пространстве, что дешевле и гораздо выгоднее.

Государственное управление в информационной сфере – это специфический вид социального управления посредством реализации своих властных полномочий органами государственной власти по регулированию отношений, возникающих по поводу информации и в связи с ее оборотом в социальных системах [4]. Правительство РФ и Федеральные органы исполнительной власти выполняют функции государственного управления в области информации и информатизации. В Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», который утратил силу, было дано определение информатизации – это организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов [1]. В настоящее время в действующем ФЗ нет определения данного термина, однако можно сделать вывод, что это совокупность действий и мер, которые формируют основу развития информационного общества. В Указе Президента РФ были сформулированы следующие приоритеты для развития информационного общества (далее – ИО):

- Формирование ИО для получения достоверной информации;
- Развитие коммуникационной инфраструктуры;
- Производство собственных конкурентоспособных технологий;
- Способствование развитию экономики путем формирования технологической основы;
- Обеспечение национальных интересов в цифровой экономике [2].

Как можно увидеть, основная задача – это нарастить собственную технологическую мощь для того, чтобы улучшить свои позиции на рынке, а значит, и повысить уровень жизни в стране [3-5].

Государственное управление в информационной сфере включает в себя процессы, связанные с организацией, контролем и оптимизацией использования информационных ресурсов и технологий в интересах государства и его граждан. Это важная область, которая охватывает множество аспектов, включая:

1. Регулирование информационных технологий: государственные органы разрабатывают законы и нормативные акты, регулирующие использование информационных технологий, защиту данных, кибербезопасность и права пользователей.
2. Электронное государство – концепция, предполагающая предоставление государственных услуг через электронные каналы, что повышает доступность и эффективность взаимодействия граждан с государством.
3. Управление данными – сбор, обработку, хранение и защиту данных, которые используются в государственной деятельности, а также верификацию и управление качеством данных.
4. Кибербезопасность: государственные органы отвечают за защиту информационных систем от киберугроз, что требует координации действий между различными организациями.
5. Информационные системы и технологии: разработка и внедрение систем для

управления государственной информацией, такие как базы данных, программное обеспечение для управления проектами и другие инструменты.

6. Информационная политика: разработка стратегий, направленных на развитие информационного общества, включая доступность информации, поддержку инноваций и цифровую грамотность населения.

7. Общественные инициативы и участие граждан: вовлечение граждан в процессы управления и принятия решений через использование информационных технологий, таких как электронные петиции, онлайн-опросы и платформы для обратной связи [6].

Эффективное государственное управление в информационной сфере может привести к улучшению подотчетности и лучшему обслуживанию населения, а также к развитию цифровой экономики и общества в целом.

В настоящее время большое внимание уделяется образованию как молодежи, так и повышению квалификации для старшего поколения, это связано с необходимостью высококвалифицированных специалистов для построения информационного общества [7].

Для повышения информационной открытости деятельности органов власти создаются:

- Государственные информационные ресурсы в сети Интернет, куда любой гражданин может зайти и посмотреть необходимую информацию;
- Единая система навигации по общегосударственным информационным ресурсам;
- Системы учета и обработки запросов граждан для контроля своевременности оказания услуг;
- Единая система распространения сведений о деятельности госорганов;
- Механизмы обучения граждан для повышения уровня осведомленности об использовании информационных технологий.

От удобства и простоты информационного взаимодействия как внутри органов власти, так и граждан с этими органами зависит эффективность государственного управления. Для этого необходим механизм обеспечения совместимости информационных систем, а именно порядок создания и функционирования информационно-аналитических служб, а также ответственность за дачу ложной информации. Важной частью взаимодействия граждан и госорганов является обратная связь, что помогает понять настрой общества и сменить вектор развития при необходимости.

В нормативно-правовых актах обязательно закрепляется компетенция органов власти в сфере сбора, хранения, аналитической обработки и распространения сведений, что является одним из важнейших правовых компонентов информационного обеспечения [3]. Особое место в механизме информационного обеспечения госуправления занимает контроль, в связи с чем органы власти пытаются сделать все процессы, связанные с информацией прозрачными. От того, насколько тщательно можно контролировать информацию, зависят методы и формы применяемой информационной политики государства. Ярким примером страны, осуществляющей жесткий контроль над информацией, является Северная Корея, где «собственный Интернет», в котором размещается только учебная литература и новости о Правителе. Сейчас сложно представить такую модель управления информацией где-либо еще, однако уже сейчас можно сделать выводы о патриотичности народа, что с точки зрения внутригосударственного управления – хорошо. Однако необходимо отметить, что информационные технологии способствуют не только внутренней, но и внешней политике, что в совокупности позволяет оценить перспективы развития на мировой арене [8].

Советский и российский ученый юрист И.Л. Бачило, в рамках работы над предметной областью административно-правового регулирования информационного обеспечения выделяет и подчеркивает, что данная сфера управления, объединяет в себе результаты многих отраслей управления, таких как:

- Обеспечение занятости населения;
- Развитие экономики;
- Мониторинг;
- Учет;
- Статистика [5].

Во всех этих отраслях управления результатом служит информационный ресурс. В случае, когда мы исходим и того, что информационное обеспечение – это комплекс средств, методов и концепций, которые служат в целях обеспечения информацией ее потребителей, то следует, что государственные информационные ресурсы играют одну из важнейших ролей в эффективном информационном обеспечении.

Выводы.

Государственное управление в информационной сфере требует оперативной адаптации к быстро меняющимся условиям цифровой экономики, включая внедрение новых технологий и цифровых платформ для улучшения взаимодействия с гражданами и бизнесом. Успешное управление в информационной сфере невозможно без взаимодействия различных органов власти. Создание межведомственных координационных советов и рабочих групп может способствовать более синхронизированному подходу к решению комплексных задач. Важным аспектом является подготовка квалифицированных кадров в области информационных технологий и государственного управления. Данные выводы подчеркивают необходимость комплексного подхода к реформированию государственного управления в информационной сфере, что сделает его более эффективным и ориентированным на потребности общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 07.03.2011 № 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 3.1 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации"». URL: <https://base.garant.ru/1218-3504>.
2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: указ президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919>.
3. Бувеч С.В. Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере государственного управления // Аллея науки. 2023. Т. 1. № 6(81). С. 1024-1029.
4. Рыбак С.В. Право и государственное управление в условиях информационно-технологических инноваций / С.В. Рыбак, Е.А. Филимонова // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 2. С. 97-102.
5. Семенова К.Ю. О некоторых вопросах использования информационных технологий в сфере государственного управления // Традиции и новации в системе современного российского права: сборник тезисов XVIII Международной научно-практической конференции молодых ученых, Москва, 05–06 апреля 2019 года. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 112-113.
6. Троянская М.А. Практические аспекты государственного управления в сфере информационных технологий / М.А. Троянская, А.А. Еременков // Вестник Академии знаний. 2022. № 51(4). С. 300-311.
7. Митронова Н.А. Состояние правового обеспечения в сфере информационной открытости института государственного управления // Молодой ученый. 2017. № 11(145). С. 349-351.
8. Бакурова Н.Н. О некоторых вопросах использования информационных технологий в сфере государственного управления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 12. С. 62-66.

© Золотых П.А., 2024.